

**OILAVIY HAYOT SIKLI VA AVLODLAR ALMASHINUVI:
OILANING JAMIYATDAGI O‘RNI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI**

Abyirov Xayrulla Alijon o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

Xayrullaabirov2003@gmail.com

Xusanova Xayriniso Tayirovna

Ilmiy rahbar: “Sotsiologiya” fanlari doktori(DSc), dotsent.

Annotatsiya. Mazkur maqola oilaviy hayot sikli va avlodlar almashinuvi jarayonlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Oilaviy hayot sikli turli bosqichlarga bo‘linib, har bir bosqichda oila a‘zolari orasidagi munosabatlar, ijtimoiy vazifalar va majburiyatlar o‘zgarib boradi. Tadqiqotda avlodlar o‘rtasidagi madaniy almashinuv, oilaviy qadriyatlar, iqtisodiy va psixologik masalalar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, oilaning zamonaviy jamiyatdagi o‘rni, kichiklashuvi, katta va yosh avlod o‘rtasidagi farqlar va qarilik davridagi ijtimoiy muammolar yoritilgan. Maqola oilaning jamiyat barqarorligi va rivojlanishidagi ahamiyatini namoyon etib, oilaviy qadriyatlarni saqlash va avlodlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni mustahkamlash bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: tarbiya, an`ana, birdamlik, qarilik, oilaviy hayot sikli, avlodlar almashinuvi, oila qadriyatlari, madaniy almashinuv, oila va jamiyat, ijtimoiy rivojlanish.

**FAMILY LIFE CYCLE AND GENERATIONAL EXCHANGE: THE
ROLE OF THE FAMILY IN SOCIETY AND ITS DEVELOPMENT
DYNAMICS**

Annotation. This article is devoted to the analysis of the family life cycle

and the processes of generational change. The family life cycle is divided into different stages, and at each stage the relationships, social duties, and responsibilities between family members change. The study looked at cultural exchange between generations, family values, economic and psychological issues. It also covers the role of the family in modern society, its shrinkage, the differences between the older and younger generations, and social problems in old age. The article demonstrates the role of the family in the stability and development of society, gives recommendations for preserving family values and strengthening the bond between generations.

Keywords: upbringing, tradition, solidarity, old age, family life cycle, generational exchange, family values, cultural exchange, family and society, social development.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ И ОБМЕН ПОКОЛЕНИЯМИ: РОЛЬ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу жизненного цикла семьи и процессов смены поколений. Жизненный цикл семьи делится на различные стадии, и на каждой стадии меняются отношения, социальные обязанности и ответственность между членами семьи. В исследовании рассматривался культурный обмен между поколениями, семейные ценности, экономические и психологические вопросы. В ней также рассматривается роль семьи в современном обществе, ее сокращение, различия между старшим и младшим поколениями, а также социальные проблемы в пожилом возрасте. В статье показана роль семьи в стабильности и развитии общества, даны рекомендации по сохранению семейных ценностей и укреплению связи между поколениями.

Ключевые слова: воспитание, традиция, солидарность, старость, жизненный цикл семьи, обмен поколениями, семейные ценности,

культурный обмен, семья и общество, социальное развитие.

Oila insoniyat hayotining asosi bo'lib, jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim ijtimoiy institutdir. Oilaviy hayot o'ziga xos siklga ega bo'lib, unda avlodlar o'rtasidagi munosabatlar, vazifalar va qadriyatlar uzluksiz ravishda almashinib boradi. Ushbu maqolada oilaviy hayotning turli bosqichlari, avlodlar almashinuvi jarayoni, zamonaviy oilalarning muammolari hamda ularni hal qilish usullari tahlil qilinadi.

Oilaviy hayot sikli turli bosqichlarni o'z ichiga oladi. Har bir bosqich oilaning ijtimoiy va psixologik hayotiga xos o'zgarishlarni ifodalaydi:

1. Oila tashkil etish bosqichi.

Nikoh tuzish orqali er va xotin o'zaro yangi rollarni qabul qiladi. Bu bosqichda ular moliyaviy barqarorlikka erishish va mustaqil hayotni boshlashga intilishadi. Shuningdek, oilaviy rollarni taqsimlash va munosabatlarni muvozanatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Farzandlar dunyoga kelishi.

Farzandlarning tug'ilishi oilaning yangi bosqichga o'tishini anglatadi. Ota-onalar bolalarni tarbiyalash, ularga ijtimoiy qadriyatlarni singdirish va yaxshi sharoit yaratishga e'tibor qaratadi. Bu bosqich ko'pincha oilaviy ziddiyatlar yoki stressga olib kelishi mumkin, chunki javobgarliklar keskin ortadi.

3. Bolalarning ulg'ayishi.

Farzandlarning mustaqil bo'lishga intilishi oilaning ichki tuzilmasini o'zgartiradi. Bu jarayonda ota-onalar ularning shaxsiy rivojlanishlarini qo'llab-quvvatlash bilan birga, o'z hayotlariga ko'proq e'tibor qaratish imkoniyatini topadilar.

4. Bo'sh uy sindromi va qarilik.

Farzandlar oilani tark etgach, ota-onalar yangi hayotga moslashishga majbur bo'ladilar. Bu davrda ular yolg'izlik muammosiga duch kelishi mumkin. Qarilikda

esa jamiyatning qo‘llab-quvvatlovi va farzandlar tomonidan ko‘rsatiladigan g‘amxo‘rlik katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Avlodlar almashinuvi va madaniy qadriyatlar: Avlodlar almashinuvi oilaning asosiy vazifalaridan biridir. Har bir avlod o‘zidan keyingi avlodga jamiyatdagi an‘analarni, madaniyatni va qadriyatlarni yetkazib beradi.

1. Madaniy va axloqiy qadriyatlarning uzatilishi: Avlodlar o‘rtasida tajriba va bilimlar almashinuvi jamiyat rivojlanishining asosidir. O‘zbek oilalarida ota-onalarga hurmat, jamoaviy birdamlik va mehmondo‘stlik singari qadriyatlar ajdodlardan avlodlarga o‘tib kelmoqda.

2. Texnologik rivojlanish va yangi avlodning roli: Yangi texnologiyalar yosh avlodlarning dunyoqarashini kengaytiradi, ammo bu katta avlod bilan tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, zamonaviy texnologiyalarga bog‘liq bo‘lgan turmush tarzi ba‘zan eski urf-odatlarining ahamiyatini pasaytiradi.

3. Ijtimoiy javobgarlik va g‘amxo‘rlik: Har bir avlod nafaqat o‘z farzandlariga, balki katta yoshdagi qarindoshlariga nisbatan ham javobgarlikni his qilishi lozim. Bu uzviy bog‘liqlik oilaning jamiyatdagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Zamonaviy jamiyatda oilalar bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

1. Oilalarning kichiklashuvi: Hozirda oilalar kichikroq shaklda – faqat ota-ona va farzandlar bilan cheklanishi kuzatilmoqda. Bu esa katta oilalarda shakllangan qadriyatlarning yo‘qolish xavfini tug‘diradi.

2. Katta va yosh avlod o‘rtasidagi tafovutlar: Yosh avlodning erkinlikka intilishi, individualizmga moyilligi katta avlod tomonidan salbiy baholanadi. Natijada oilada tushunmovchiliklar yuzaga keladi.

3. Qarilik va yolg‘izlik muammosi: Farzandlarning mustaqil hayotga o‘tishi ota-onalarda “bo‘sh uy sindromi”ni keltirib chiqaradi. Bu esa qariyalarning psixologik va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlovga ehtiyojini oshiradi.

Oilaviy hayotning ahamiyati va rivojlanishi bo'yicha tavsiyalar.

1. Madaniy qadriyatlarni asrash: Oila an'analari va urf-odatlarini yangi avlodlarga o'rgatish muhimdir. Bu uchun oilaviy yig'ilishlar va madaniy tadbirlar tashkil etilishi lozim.

2. Avlodlar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash: Yosh va katta avlod o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun o'zaro muloqot va qo'shma faoliyatni kuchaytirish zarur.

3. Davlatning qo'llab-quvvatlovi: Oilalarni moddiy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ayniqsa yosh oilalarga yordam berish tizimini rivojlantirish kerak. Bu oilaning mustahkamligi va avlodlar almashinuvi jarayonining izchil davom etishini ta'minlaydi.

Xulosa: Oilaviy hayot sikli va avlodlar almashinuvi jamiyat barqarorligi va rivojlanishining ajralmas qismi hisoblanadi. Har bir bosqich o'ziga xos qiyinchilik va imkoniyatlarga ega bo'lib, avlodlar o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytiradi. Oila nafaqat shaxsiy hayotning muhim qismi, balki ijtimoiy qadriyatlarni saqlab qolish va jamiyatni rivojlantirishda asosiy rolni bajaradi. Shu sababli, oilalarni qo'llab-quvvatlash va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash har bir jamiyatning ustuvor vazifasidir.

REFERENCES

1. Duvall, E. – Family Development Theory.
2. Hill, R. – Families under Stress.
3. Giddens, A. – Sociology.
4. Berns, R. – Child, Family, School, Community: Socialization and Support.
5. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi.
(Oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi qonun hujjatlari).
6. Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari (2023).

7. Mahalla va oila ilmiy-tadqiqot instituti materiallari.
(O‘zbek oilalariga xos xususiyatlar haqida).
8. www.stat.uz – O‘zbekistondagi oilalar statistikasi.
9. www.ziyonet.uz – Ilmiy-ma’rifiy manbalar.
10. www.unicef.org – Bolalar va oilalar bo‘yicha xalqaro tadqiqotlar.